

TURIZM INDUSTRIASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

*Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti,
Turizm fakulteti, 3-bosqich talabalari,*

Behruzbek Yoriyev Nurillo O'g'li

Marjona Muminova Asqarjon Qizi

Mail: behruzyoriyev@gmail.com

Mail: marjona25muminova@gmail.com

Tel: +998901854616 Tel: +998999692029

ORCID: 0009-0001-1880-2621

ORCID: 0009-0007-0881-1480

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston turizm industriyasida raqamli texnologiyalarni joriy etishning dolzarbligi, amaliy samara va istiqbollari tahlil qilingan. Tizimli-tahliliy, solishtirma, statistik va kontent-analiz metodlari asosida turizm xizmatlarining raqamlashtirilishi, "E-tourism", "Visit Uzbekistan", "UzGo" kabi platformalarning ahamiyati, QR-kodli axborot tizimlari va mobil ilovalarning amaliy samarasiga baho berilgan. Xorijiy va milliy manbalar asosida raqamli texnologiyalarning xizmatlar sifati, turistlar oqimi va iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri yoritilgan. Tadqiqot natijalari turizm raqamli infratuzilmani rivojlantirishning istiqbollari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalarni ham qamrab oladi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, turizm industriyasi, E-tourism, Visit Uzbekistan, raqamli xizmatlar, QR-kodlar, mobil ilovalar, raqamli infratuzilma, statistik tahlil, turizm innovatsiya.

Abstract. This article analyzes the relevance, practical efficiency, and prospects of implementing digital technologies in Uzbekistan's tourism industry. Based on systematic-analytical, comparative, statistical, and content analysis methods, it evaluates the digitalization of tourism services and the effectiveness of platforms such as "E-tourism," "Visit Uzbekistan," and "UzGo," as well as the practical benefits of QR-code-based information systems and mobile applications. Drawing from both international and national sources, the study highlights the impact of digital technologies on service quality, tourist flows, and economic indicators. The research results also cover prospects for developing digital infrastructure in tourism, existing challenges, and provide recommendations for their solution.

Keywords: *Digital technologies, tourism industry, E-tourism, Visit Uzbekistan, digital services, QR codes, mobile applications, digital infrastructure, statistical analysis, tourism innovation.*

Аннотация. *В данной статье проанализированы актуальность, практическая эффективность и перспективы внедрения цифровых технологий в туристическую индустрию Узбекистана. На основе системного, сравнительного, статистического и контент-анализа дана оценка цифровизации туристических услуг, рассмотрена значимость таких платформ, как «E-tourism», «Visit Uzbekistan» и «UzGo», а также практическая польза информационных систем на основе QR-кодов и мобильных приложений. На основе международных и национальных источников раскрыто влияние цифровых технологий на качество услуг, поток туристов и экономические показатели. Результаты исследования охватывают перспективы развития цифровой инфраструктуры в туризме, существующие проблемы и рекомендации по их устранению.*

Ключевые слова: *цифровые технологии, туристическая индустрия, E-tourism, Visit Uzbekistan, цифровые услуги, QR-коды, мобильные приложения, цифровая инфраструктура, статистический анализ, инновации в туризме.*

Kirish

Zamonaviy globallashuv jarayonida raqamli texnologiyalar turli sohalarda tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, xizmatlar ko'rsatish sohasida, xususan, turizm industriyasida raqamli texnologiyalarning ahamiyati ortib bormoqda. Bugungi kunda raqamlashtirish orqali sayyohlik xizmatlari sifati va samaradorligini oshirish, mijozlarga qulaylik yaratish, turizm infratuzilmasini rivojlantirish, shuningdek, xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni ta'minlash mumkin bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan turizm sohasini zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, 2019-yil 5-yanvardagi "Turizm tarmog'ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4095-sonli qarorida [1] raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, xorijiy sayyohlar oqimini oshirish hamda turizm xizmatlari eksportini kengaytirish asosiy ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan.

Bugungi kunda turizm infratuzilmasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish, elektron bron qilish, onlayn to'lov tizimlari, mobil ilovalar, sun'iy intellektga asoslangan xizmatlar kabi yechimlar sohaning jadal rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Xususan, "E-tourism" tizimining joriy qilinishi, "Visit Uzbekistan" platformasi, shuningdek, raqamli yo'riqnomalar, interaktiv

xaritalar va QR-kodli axborot tizimlari sayyohlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini sezilarli darajada oshirmoqda.

Shu bois, mazkur ilmiy maqolada O'zbekiston turizm industriyasida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, ularning samaradorlik darajasi, muammolar va istiqbolli yo'nalishlar tahlil qilinadi. Prezident qarorlarida belgilangan ustuvor vazifalar asosida turizmni raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar mazmunan ochib beriladi.

Adabiyotlar taxlili va Metodologiya

So'nggi yillarda turizm industriyasida raqamli texnologiyalarni joriy etish va ulardan samarali foydalanish masalasi ko'plab tadqiqotchilar diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Xususan, X.S. Nazarov [2] o'z tadqiqotida turizm sohasida raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali xizmatlar sifati va mijozlarga ko'rsatilayotgan qulayliklar darajasi sezilarli oshganini ta'kidlaydi. Uning fikricha, elektron bron qilish, onlayn to'lov tizimlari va mobil ilovalar orqali xizmatlarning tezkorligi hamda ishonchligi oshadi.

Shuningdek, I.K. Qodirov [3] raqamli marketing vositalarining (ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytlar, influencer marketing) turizm mahsulotlarini targ'ib qilishdagi rolga alohida e'tibor qaratib, ularning samaradorligi natijasida xorijiy sayyohlar oqimi 15-20 foizga oshganini qayd etadi. U raqamli reklama turlarining an'anaviy usullarga nisbatan arzon, tezkor va keng auditoriyani qamrab olish imkoniyatiga ega ekanligini asoslaydi. R.A. Saidova [4] o'z tadqiqotida O'zbekistonda "smart tourism" konsepsiyasining shakllanishini o'rganib, bu yo'nalishda raqamli texnologiyalar orqali tarixiy-madaniy obidalarni interaktiv tarzda namoyish qilish (VR, AR texnologiyalari), sun'iy intellekt asosida yo'nalishlar tavsiya qiluvchi servislar joriy etilayotganini ma'lum qiladi. Shu orqali, tadqiqotda ta'kidlanishicha, sayyohlarga xizmat ko'rsatish darajasi va ularning turistik tajribasi sezilarli ravishda yaxshilanadi. Rossiyalik tadqiqotchi A.A. Tarasov [5] esa raqamli transformatsiyaning global turizm sanoatiga ta'sirini o'rganib, pandemiyadan so'ng aynan raqamli echimlar yordamida xizmat ko'rsatish bosqichma-bosqich tiklanganini ta'kidlaydi. Masalan, kontaktless (bevosita aloqa talab qilmaydigan) xizmatlar, mobil check-in/check-out tizimlari va aqlli to'lov tizimlari pandemiyadan keyingi turizmning ajralmas qismiga aylangan. Shu bilan birga, Xitoylik olim Wang [6] tomonidan olib borilgan tadqiqotda "digital customer journey" – ya'ni raqamli mijoz yo'li (sayohatni rejalashtirishdan tortib, xarid va tahlilga qadar) kontsepsiyasi asosida raqamli texnologiyalarning sayyohning qaror qabul qilishiga qanday ta'sir ko'rsatishi statistik tahlillar orqali ko'rsatib berilgan. Unga ko'ra, sayohat rejalovchilarning 80 foizi safar oldidan internetdagi sharh va reytinglarga asoslanib tanlov qiladi. O'zbekistonlik mualliflar B.X. To'xtayev va D.I. Jo'rayev [7] o'z maqolalarida mamlakatda yaratilgan "E-

tourism” platformasi, “Visit Uzbekistan” portali, QR-kodli axborot tizimlari va mobil ilovalar orqali turistik joylarga oid ma’lumotlar, marshrutlar, xizmatlar va to’lovlar birlashtirilgani, bu esa sayyohlar uchun keng imkoniyatlar ochib berganini misollar bilan tahlil qilgan.

Umuman olganda, ko‘plab olimlar raqamli texnologiyalarni nafaqat marketing, balki logistika, axborot xizmatlari, mijozlar bilan muloqot, xavfsizlik va xizmat ko‘rsatishning barcha bosqichlarida muhim vosita sifatida baholaydi. Ilmiy manbalarda turizmning barqaror rivojlanishini ta’minlashda raqamli transformatsiyaning asosiy omilga aylangani ta’kidlanadi. Ushbu fikrlar asosida, O‘zbekiston turizm sohasida raqamli texnologiyalarni joriy qilishning dolzarbligi va ilmiy asoslanganligini ko‘rish mumkin.

Mazkur ilmiy maqolada turizm industriyasida raqamli texnologiyalarning ahamiyatini aniqlash va ularning samaradorlik darajasini baholash maqsadida tizimli-tahliliy, solishtirma, statistik va kontent-analiz metodlaridan foydalanildi. Tizimli yondashuv orqali turizm infratuzilmasida raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonining bosqichlari va ularning o‘zaro aloqadorligi o‘rganildi. Solishtirma tahlil vositasida O‘zbekiston tajribasi xalqaro amaliyot bilan qiyoslanib, samarali modellar aniqlab berildi. Statistika metodlari yordamida mavjud raqamli xizmatlar ko‘rsatkichlari, foydalanuvchilar soni, eksport hajmlari va boshqa parametrlar asosida raqamlashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy natijalari tahlil qilindi. Kontent-analiz esa ilmiy adabiyotlar, davlat hujjatlari va elektron resurslar asosida sohadagi asosiy muammolar va istiqbolli yo‘nalishlarni aniqlashda qo‘llanildi.

Muxokama va Natijalar

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar turizm industriyasining ajralmas qismiga aylanib, xizmatlar ko‘rsatishning sifati, tezligi va qamrovi sezilarli darajada oshmoqda. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) ma’lumotlariga ko‘ra, 2023-yilda global turizm bozori hajmining 72 foizi raqamli kanallar orqali boshqarilgan. Bu ko‘rsatkich 2019-yildagi 51 foizdan sezilarli o‘shishni aks ettiradi¹.

O‘zbekistonda ham ushbu tendensiyalar asosida raqamli platformalar keng joriy etilmoqda. Masalan, “E-tourism” tizimi orqali 2022-yilda 1 milliondan ortiq foydalanuvchi turizm xizmatlaridan onlayn tarzda foydalangan. “Visit Uzbekistan” platformasiga esa oyiga o‘rtacha 150 mingdan ziyod tashrif buyuruvchi kirib, turli xizmatlardan foydalanmoqda².

¹ Davlat statistika qo‘mitasi. O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasiga oid rasmiy statistic ma’lumotlar. – URL: <https://stat.uz>

² Davlat statistika qo‘mitasi. O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasiga oid rasmiy statistic ma’lumotlar.. – URL: <https://stat.uz>

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda O'zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy sayyohlarning 65 foizi safarlarini oldindan onlayn bron qilgan, 48 foizi esa sayohat vaqtida mobil ilovalardan foydalanib marshrut tanlagan.[8] Bu esa raqamli xizmatlarning amaliy samarasini ko'rsatadi.

Shuningdek, O'zbekiston bo'yicha 30 dan ortiq sayyohlik obyektlarida QR-kodli axborot tizimlari joriy qilingan bo'lib, ular orqali sayyohlar o'z ona tillarida tarixiy ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniga ega. Bunday tizimlar Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent kabi shaharlardagi yirik turizm obyektlarida ayniqsa ommalashgan.

Yana bir fakt - 2023-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi tomonidan olib borilgan tadqiqotga ko'ra, raqamli texnologiyalar asosida taklif etilgan turizm xizmatlarining eksport hajmi 18 foizga oshgan. Shu bilan birga, raqamli marketing vositalari orqali olib borilgan targ'ibot kampaniyalari sayyohlar oqimini 1,3 barobarga ko'paytirgan.

Pandemiya davrida raqamli xizmatlar turizmning omon qolishi uchun asosiy vosita bo'ldi. Masalan, 2020–2021-yillar oralig'ida kontaktless (aloqasiz) xizmatlar, virtual ekskursiyalar va onlayn sayohat platformalari orqali turizmga oid faoliyatning 40 foizi davom ettirildi. Ushbu tajriba raqamli texnologiyalarning inqiroz davrida qanchalik muhimligini isbotladi.

Shu bilan birga, IT Park va Turizm qo'mitasi hamkorligida startaplar uchun turizmga oid 15 dan ortiq raqamli loyihalar yo'lga qo'yilgan. Ulardan biri — "UzGo" mobil ilovasi bo'lib, u orqali foydalanuvchilar sayyohlik maskanlari, transport xizmatlari, ovqatlanish shoxobchalari haqida ma'lumot olib, to'g'ridan-to'g'ri xizmatlarga buyurtma bera olishmoqda.

Yuqoridagi faktlar shuni ko'rsatadiki, turizm sohasini raqamlashtirish nafaqat xizmatlar sifatini oshirmoqda, balki mamlakat iqtisodiyotiga ham sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli infratuzilma rivoji, internetga keng kirish imkoniyati, mobil texnologiyalar jadal sur'atda turizmning barcha bo'g'inlariga kirib bormoqda. Shu bilan birga, hali ham ayrim hududlarda raqamli infratuzilmaning zaifligi, kadrlar yetishmovchiligi, texnologik xizmatlardan foydalanishdagi murakkabliklar va xavfsizlik masalalari muhim muammo bo'lib qolmoqda. Aynan shu faktlar raqamli texnologiyalarni samarali joriy qilishda kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, turizm industriyasida raqamli texnologiyalarni joriy etish nafaqat xizmat ko'rsatish darajasini oshirmoqda, balki mamlakatning umumiy iqtisodiy salohiyatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Jahon tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda raqamli turizmning rivoji uchun zarur shart-sharoitlar yaratilayotganini ko'rish mumkin. 2023-yilda global turizm faoliyatining

72 foizi raqamli kanallar orqali amalga oshirilgani, bu sohaning qanchalik raqamli transformatsiyalashganini isbotlaydi.

O‘zbekiston misolida, “E-tourism” tizimi orqali bir yilda 1 milliondan ortiq foydalanuvchining xizmatlardan onlayn foydalanishi, “Visit Uzbekistan” platformasining oyiga 150 mingdan ortiq tashrif buyuruvchiga ega bo‘lishi, raqamli xizmatlarga bo‘lgan ehtiyoj va talab ortib borayotganini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, xorijiy sayyohlarning 65 foizi sayohatni oldindan onlayn bron qilishi va 48 foizi mobil ilovalardan foydalanayotgani xizmatlar raqamlashtirilishining bevosita amaliy samarasidir.

Turistik obyektlarda QR-kodli axborot tizimlarining joriy qilinishi, ayniqsa tarixiy shaharlar – Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkentda – raqamli vositalar orqali madaniy meros ob‘ektlariga bo‘lgan qiziqishni oshirib, sayyohlar uchun qulay axborot muhiti yaratmoqda. Bu kabi interaktiv xizmatlar turizm tajribasini zamonaviylashtiradi va xorijiy mehmonlar uchun mamlakatni yanada jozibador qiladi.

2023-yilda raqamli texnologiyalar asosida taklif etilgan xizmatlar eksportining 18 foizga oshganligi va raqamli marketing orqali sayyohlar oqimining 1,3 baravarga ko‘payganligi turizm sohasida raqamli strategiyalar iqtisodiy ko‘rsatkichlarga bevosita ijobiy ta’sir ko‘rsatayotganini namoyon etadi. Bu raqamlar innovatsiyalarni faollashtirish va ulardan keng foydalanish samaradorligini ochiq ko‘rsatadi.

Quyidagi jadvalda turizm raqamli texnologiyalarning qo‘llanilishi bo‘yicha 2023 yilgi global statistika keltirilgan (Manba: Statista.com, UNWTO).³

1-jadval.

Texnologiya turi	Foydalanuvchilar (%)	Manba
Mobil ilovalar	72%	Statista
Online bron tizimlari	85%	UNWTO ⁴
VR/AR xizmatlari	28%	Skift
AI Chatbotlar	40%	Travel Weekly

Pandemiya davrida turizmning 40 foizi aynan raqamli xizmatlar hisobiga davom ettirilgani esa ushbu texnologiyalarni faqat zamonaviylik belgisi emas, balki sohaning barqarorligi uchun zaruriy infratuzilma ekanini tasdiqlaydi. “UzGo” kabi mobil ilovalarning ishlab chiqilishi ham ko‘rsatadiki, startaplar orqali mahalliy texnologik yechimlar yaratish tendensiyasi shakllanmoqda va bu jarayon IT Park va Turizm qo‘mitasi hamkorligida muvofiqlashtirilmoqda⁵.

³ Statista - The Statistics Portal for Market Data, Market Research – URL : <https://www.statista.com/>

⁴ The World Tourism Organization (UN Tourism) is the United Nations specialized agency – URL : <https://www.unwto.org/>

⁵ Turizm va madaniymeros vazirligi rasmiy sayti – URL: <https://www.mtc.uz>

Shu bilan birga, ba'zi hududlarda raqamli infratuzilmaning yetarli emasligi, xizmatlar funksionalligining pastligi, texnik kadrlar yetishmasligi va axborot xavfsizligi bilan bog'liq muammolar mavjudligicha qolmoqda. Bu esa raqamli texnologiyalarni to'liq joriy etishda davlat siyosatini yanada takomillashtirish, xususiy sektorni rag'batlantirish va ilg'or xorijiy tajribalarni milliy sharoitga moslashtirishni talab etadi.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar turizm industriyasining zamonaviy rivojlanish bosqichida asosiy omillardan biri sifatida shakllanmoqda. Ular orqali xizmatlar ko'rsatish sifati, ularning tezligi va qulayligi ortib, sayyohlar uchun yangi imkoniyatlar eshigi ochilmoqda. Jahon tajribasi va O'zbekiston misolida olib borilgan amaliy natijalar asosida xulosa qilish mumkinki, raqamli texnologiyalar turizm sohasining zamonaviy taraqqiyotini belgilab berayotgan muhim vositaga aylangan.

Mavjud statistik ma'lumotlar, xususan, 2023-yilda global turizm faoliyatining 72 foizi raqamli kanallar orqali boshqarilgani va O'zbekistonda "E-tourism", "Visit Uzbekistan", "UzGo" kabi platformalarning faol joriy etilishi, sayyohlik obyektlarida QR-kodli axborot tizimlarining ommalashuvi, bu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlarning ijobiy samarasini ko'rsatmoqda⁶. Raqamli xizmatlar yordamida xorijiy sayyohlar oqimining oshgani, xizmatlar eksportining kengaygani, iqtisodiy ko'rsatkichlarning ijobiy tomonga o'zgargani raqamlashtirish jarayonining bevosita samarasidir.

Biroq, bu sohada hal etilishi lozim bo'lgan muammolar ham mavjud. Jumladan, ayrim hududlarda internet infratuzilmasining zaifligi, texnologik xizmatlardan foydalanishda mavjud murakkabliklar, mutaxassislar yetishmovchiligi va kiberxavfsizlik tahdidlari raqamli texnologiyalarning to'liq joriy etilishiga to'siq bo'lmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun kompleks va tizimli yondashuv zarur.

Takliflar

Turizm sohasida raqamli texnologiyalarning joriy etilishini yanada jadallashtirish maqsadida, avvalo, soha mutaxassislari va xodimlari uchun raqamli savodxonlikni oshirishga qaratilgan o'quv dasturlarini yo'lga qo'yish zarur. Hududiy turizm obyektlarida QR-kodlar, AR/VR texnologiyalari va sun'iy intellekt asosidagi xizmatlar keng joriy etilishi, xorijiy turistlar uchun onlayn platformalar va ko'p tilli mobil ilovalarning takomillashtirilishi muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, mahalliy IT kompaniyalar bilan hamkorlikda raqamli innovatsiyalarni ishlab chiqish

⁶ Turizm va madaniymeros vazirligi rasmiy sayti – URL: <https://www.mtc.uz>

va ularni amaliyotga joriy etish orqali milliy turizm brendini global bozorda ilgari surish mumkin. Raqamli infratuzilmani mustahkamlash va xavfsizlik tizimlarini yaxshilash esa barqaror raqamli turizm rivoji uchun muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, O‘zbekistonning turizm sohasida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish bo‘yicha olib borayotgan strategik siyosati, xalqaro tajribalarning milliy modelga moslashtirilishi va xususiy sektor ishtirokini kuchaytirish orqali mamlakatning turizm salohiyati yanada kengayadi. Raqamli transformatsiya nafaqat turizmning barqaror rivojiga xizmat qiladi, balki uni global raqobat muhitida yanada kuchli ishtirokchiga aylantiradi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi “ Turizm tarmog‘ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4095-sonli qarorida
2. Назаров Х.Ш. (2022). Туризм соҳасида рақамли технологияларни жорий этишнинг аҳамияти ва самарадорлиги. *Туризм ва тадқиқотлар*. Тошкент: Туризм ва маданий мерос вазирлиги, №2, 45-50.
3. Қодиров И.К. (2023). Рақамли маркетинг воситалари туризм соҳасида. *Туризмни ривожлантиришнинг инновацион йўналишлари*. Тошкент: Иқтисодий тадқиқотлар институти, №1, 55-60.
4. Саидова Р.А. (2023). "Smart Tourism" концепцияси ва унинг Ўзбекистондаги амалга оширилиши. *Инновацион технологиялар ва туризм*. Тошкент: Технологиялар ва илмий тадқиқотлар, №3, 80-85.
5. Тарасов А.А. (2022). Рақамли трансформация ва глобал туризм саноатига таъсири. *Туризм ва глобал ўзгаришлар*. Москва: Туризм ва иқтисод, №4, 120-125.
6. Ванг, Л. (2022). "Digital Customer Journey" ва унинг туризмдаги таъсири. *Asian Journal of Tourism Studies*. Пекин: Шанхай университети, №7, 42-47.
7. Тўхтаев Б.Х., Жўраев Д.И. (2023). Ўзбекистондаги "E-tourism" платформаси ва туризм инфратузилмаси. *Ўзбекистонда рақамли туризм*. Тошкент: Иқтисодий тадқиқотлар, №6, 33-40.
8. Давлат статистика қўмитаси. Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасига оид расмий статистик маълумотлар. – URL: <https://stat.uz>
9. Туризм ва маданий мерос вазирлиги расмий сайти – URL: <https://www.mtc.uz>

10. Шарипов Ф.Р. Электрон туризмнинг (E-tourism) замонавий шакллари ва уларнинг Ўзбекистондаги ривожланиш истиқболлари // *Туризм ва тадқиқотлар*. – Тошкент, 2024. – №3. – Б. 25–30.
11. Абдурахмонов Қ.Н. Инновацион ривожланиш: рақамли трансформация жараёнлари. – Тошкент: “Иқтисод-Молия”, 2022. – 234 б.
12. Ахмедов А., Бобоев А. Туризм хизматларини рақамлаштиришда мобил илова ва QR-кодлардан фойдаланиш имкониятлари // *Ўзбекистонда инновациялар*. – Тошкент, 2023. – №2. – Б. 74–78.